

Rahmonova Durdona Qilich qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20393717>

**MILLATLARARO NIKOHNING KELIB CHIQISH SABABLARI,
TARIXI VA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada millatlararo nikoh tushunchasi, uning kelib chiqish sabablari, baynalminal oilalar va ularning ijtimoiy psixologik xususiyatlari, baynalminal oilalarda o'zaro er-xotin munosabalarining xususiyatlari haqida psixologik ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: nikoh, baynaminal oilalar, nikoh, millat, bag'rikenglik, oila. Oila bu jamiyatning eng asosiy bo'ginidir. Jamiyat oilalardan iborat ekan, o'zo'zidan m'a'lumki, jamiyat mustahkamligi oilaning mustahkamligiga bog'liq va oilaning mustahkam bo'lishidan jamiyat manfaatdor. Demakki qaysiki davlatda oilalar mustahkam ekan jamiyat mustahkam- jamiyat mustahkam bo'lsa albatta ushbu davlat barqarordir. Bosh Qomusimiz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham oila masalalariga alohida e'tibor qaratilib, urg'u berilgani bejiz emas albatta. " Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega. Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligi vat eng huquqligiga asoslanadi." O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 63-modda.

Mamlakatimizda ilmiy tadqiqotchilar tomonidan oila institutini o'rganish, oilaviy munosabatlarni tahlil qilish orqali muammolarini aniqlash va ularni yechimi borasida juda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Psixologiya, pedagogika, falsafa va sotsiologiya sohalarida oila muammosiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar salmoqlidir.

Millatlararo nikoh - bu turli millat, irq yoki etnik guruhlar o'rtasidagi nikohlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan atama. Buni madaniyatlararo nikoh tushunchasi bilan

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

aralastirib yubormaslik kerak, bu turli madaniyatlarga mansub odamlar o`rtasidagi nikohni anglatadi. Mamlakatimizda bu kabi oilalarga nisbatan, ya`ni turli millat vakillari o`rtasida qurilgan nikohlarga nisbatan baynalminal oilalar atamasi ishlatiladi.

Baynalminal oilalar va ularning muammolarini ijtimoiy-psixologik jihatdan o`rganish psixologiya fani oldidagi dolzarb masalalardan biridir. Sababi O`zbekiston ko`p millatli mamlakat. Uning ko`p millatlilik ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi va mamlakatimizda hozirgi kunda 130dan ortiq tuli millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Millatlararo totuvlik va bag`rikenglik ruhida yashash bila birga ular orasida qarindoshlik aloqalari ham yo`lga qo`yiladi. Bu qarindoshlik aloqalari millatlararo nikohlar orqali yanada mustahkamlanadi.

Xorij mamlakatlari bilan yaqin aloqalarni o`rnatish hamda ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanib, tanishuv va muloqot qilish kabi imkoniyatlarning kengayishi hisobiga nafaqat mamlakatimizda balki xorij mamlakatlarida ham millatlararo nikohlarning soni ortib bormoqda. Masalan millatlararo nikohga bir necha asr qonunlar bilan ta`qiq qo`yilgan.

Millatlararo nikohga qarshi qonunlarning dastlabki namunalaridan biri 1367-yilgi Kilkenni statuti bo`lib, u inglizlar va irlandlar o`rtasidagi nikohni taqiqlaydi. Ba'zi mamlakatlarda tarixning ma'lum davrlarida nafaqat millatlararo nikohlar, balki turli irq vakillari o`rtasidagi jinsiy aloqalar ham taqiqlangan: Germaniyada Uchinchi Reyx davrida, Janubiy Afrika Respublikasida aparteid davrida, shuningdek, AQShning ko`plab shtatlarida 1967 yilda, 1778-1791 va 1803-1819-yillarda Frantsiyada, 1937yildan 1944-yilgacha, Italiyada irqlararo nikohlarni taqiqlash amal qilgan. 1937 yilda Shvetsiyada davlat cherkoviga Shvetsiya va Germaniya fuqarolari o`rtasidagi nikohlar

Nyurnberg qonunlari bilan tartibga solinishi kerakligi haqida maslahat berildi va

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Ikkinchi Jahon urushi oxirigacha ko'pchilik ruhoniylar bu tavsiyaga amal qilishdi. AQSHda XX asrning ikkinchi yarmidan so'ng bunday ta'qiqlar olib tashlanadi. Shundan so'ng 1980 yilda bunday nikohlar umumiy sonining atigi 6,7 foizini tashkil qilgan bo'lsa 2010 yilda AQSh aholini ro'yxatga olish byurosining ma'lumotlariga ko'ra, Amerikadagi barcha nikohlarning 15 foizi turli irq yoki etnik guruhlar o'rtasida qurilgan.

Bir qator olimlarning ta'kidlashicha, oila turlarining xilma-xilligi boshqa odamlarning madaniyati va qarashlarini yaxshiroq tushunish uchun shaxslarning ochiq madaniyatlararo muloqotini rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, etnik muammolarni oilaviy munosabatlar sohasiga o'tkazish orqali millatlararo nikohlar., etnik aloqalarni mustahkamlash va xalqlarning yaqinlashishiga hissa qo'shish.

Etnik aralash nikohlar vakillari, qoida tariqasida, boshqa etnik guruhlar va millatlar vakillariga nisbatan do'stona munosabatda bo'lishadi, etnik va madaniy farqlarni tan olishadi, shuningdek, ular aniqlanganda ko'proq bag'rikenglik ko'rsatadilar. Ya'ni jamiyatda baynalminal oilalarning mavjud bo'lishi bu shu jamiyatda millatlararo nizolarning kelib chiqishini oldini olishda ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Umuman olganda, psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, oilaviy munosabatlarni barqarorlashtirishning psixologik shartlari ko'pincha davlat va oilaviy miqyosda amalga oshiriladi, har bir turmush o'rtog'ining milliy an'analarini tushunish va ularga rioya qilish, turli Millatlar vakillarining psixologik xususiyatlarini hisobga olish, shuningdek, ularning qadr-qimmatini va milliy o'ziga xosligini qadrlash muhim omillardan biridir.

REFERENCES:

1. Oila psixologiyasi: Darslik. Pedagogika oliygozlari talabalari uchun // Muallif: V.M.Karimova. – T.: 2007. – 316 b. G'.Shoumarov. Oila psixologiyasi
2. Atoyev A.G. Zamonaviy jamiyatda millatlararo nikohlarga munosabat // Fan va

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

amaliyot integratsiyasi zamonaviy jamiyatni samarali rivojlantirish mexanizmi sifatida: Xalqaro elektron simpozium materiallari, Maxachqal'a, 2014 yil 28 noyabr.

3. Roziqova, M. (2023). Baynalminal oilalarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Interpretation and researches, 1(1). qizi Rustamova, G. Z. X. (2024).

Boshlangich sinf o'quvchilarining maktabga intellektual tayyorgarlik muammosi.

Science and Education, 5(5), 331-335. Roziqova, M. (2024). O'smirlarda ijtimoiy

tarmoqlar tasirida yuzaga keladigan muammolar va ularning oldini olish psixologik

xizmatning dolzarb vazifasi sifatida. Образование наука и инновационные идеи

в мире, 41(1), 95-97.

4. Olimovna, R. M. (2023). BAYNALMINAL OILALARNING IJTIMOYPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI ORGANISH IJTIMOY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. PEDAGOGS, 48(2), 49-51.

5. Roziqova, M. (2024). O'smirlarda ijtimoiy tarmoqlar tasirida yuzaga keladigan muammolar va ularning oldini olish psixologik xizmatning dolzarb vazifasi sifatida. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 95-97.

6. Roziqova, M., & Moxistarabonu, X. (2024). INKLYUZIV TALIMNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 41(1), 92-94.

7. 10. Ориббоева, Д. Д. (2019). THE INFLUENCE OF SOCIAL COMPETENS ON PROFESSIONAL CHOICE. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 256-261.

8. Dilshoda, I., & Oribboeva, D. D. (2024). AUTIZM NAMOYON BOLISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Journal of new century innovations, 63(3), 74-77.

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

9. Dilafruz Dadamirzayevna Oribboyeva, Shaxnoza Baxtiyor Qizi G'aniyeva
Assertiv xulq shakllanishining o'ziga xosligi // Science and Education. 2024. №2.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/assertiv-xulq-shakllanishining-oziga-xosligi>
(дата обращения: 09.11.2024).

Contact: 99 826 99 56

147

